

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

FORMS OF EXPROPRIATION AND ENTREPRENEURSHIP USING ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

¹Boltakov Sardor, ²Naimjonov Saidjalol

¹Teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the direction of Economics (branches and fields) of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Болтаков Сардор, ²Наимджонов Саиджалол

¹Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент факультета экономики (отраслей и сфер) Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

O‘ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB QUVATLASH VA TADBIRKORLIK SHAKLLARI

¹Bo‘ltakov Sardor, ²Naimjonov Saidjalol

¹O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o‘qituvchisi.

²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali “Psixologiya“ fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo‘nalishi talabasi.

abstract

Human activity is different and focuses on different directions. A special place in them is occupied by entrepreneurial activity. In an economy based on market relations, entrepreneurial ability is an economic resource and necessarily requires the provision of the necessary conditions. During the reforms carried out in our republic, special attention is paid to the development of entrepreneurial activity, giving it wide freedom, overcoming any obstacles and restrictions that will become an obstacle to its development, especially at its present stage.

аннотация

Деятельность человека разнообразна и направлена в разные стороны. Особое место среди них занимает предпринимательская деятельность. В экономике, основанной на рыночных отношениях, предпринимательская способность является экономическим ресурсом и, безусловно, требует обеспечения необходимых условий. В ходе проводимых в

нашей республике реформ, особенно на ее современном этапе, особое внимание уделяется развитию предпринимательской деятельности, предоставлению ей широких свобод, устранению любых препятствий и ограничений, препятствующих ее развитию.

annotatsiya

Inson faoliyati turlicha bo‘lib, turli xil yo‘nalishga qaratilgan. Ularning ichida tadbirkorlik faoliyati alohida o‘rin tutadi. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotda tadbirkorlik qobiliyati iqtisodiy resurs hisoblanadi va albatta kerakli shart-sharoitlar bilan ta‘minlanishni taqozo etadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar davomida, ayniqsa, uning hozirgi bosqichida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, unga keng erkinlik berishga, uning rivojlanishiga to‘siq bo‘ladigan har qanday to‘siq va cheklovlarni bartaraf qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Keywords:

entrepreneurship, entrepreneurial activity, business, marketing, budget enterprises, state production enterprises.

Ключевые слова:

предпринимательство, предпринимательская деятельность, бизнес, маркетинг, бюджетные

предприятия, государственные производственные предприятия.

Kalit so'zlar:

Tadbirkorlik, tadbirkorlik faoliyati, biznes, marketing, budjet korxonalar, davlat ishlab chiqarish korxonalarini.

©2023. *Boltakov Sardor, Naimjonov Saidjalol.*

Kirish

Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatining yagona ta'rifi mavjud emas. Bir iqtisodiy manbada keltirilgan ta'rif boshqa bir manbadagi ta'rifga muvofiq kelmasligi mumkin. Hozirgi paytda turli ilmiy-nazariy adabiyotlarda tadbirkorlik faoliyati va biznes xususida, uning yo'nalishlari, tamoyillari, huquqiy-iqtisodiy jihatlari to'g'risida ko'plab olimlarning fikrlari, mulohazalari keng o'rin egallamoqda. Ularda ko'pincha tadbirkorlik faoliyati va biznes bir xil tushuncha sifatida talqin qilinmoqda. Haqiqatan ham bozor iqtisodiyoti subyektlari xo'jalik faoliyatida "tadbirkorlik" va "biznes" tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, amaliy jihatdan bir-birining o'rniga ishlatilishi mumkin. Ammo, "tadbirkorlik" va "biznes" tushunchasini iqtisodiy ta'sir qilish sohalari nuqtai nazaridan qaraganimizda, aynan bir xil tushuncha deb bo'lmaydi.

Kundalik hayotda aksariyat hollarda "biznes" so'zini tijorat, savdo kabi tushunchalarning sinonimi sifatida talqin qiladilar. Ko'pchilik hollarda esa, "tadbirkorlik" va "biznes", "tijorat" va "marketing" tushunchalarini bir xil faoliyat sifatida baholanayotganligining guvohi bo'lamiz.

Fikrimizcha, tadbirkorlikning biznesdan asosiy farqi shundaki, tadbirkorlik bu mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga ijodkorlik, yangilik yaratish ruhi asosida yondashish bilan bog'liq faoliyatdir. Biznes esa, unga nisbatan keng tushuncha bo'lib, umuman, foyda olish nuqtai nazaridan yuritiluvchi faoliyatdir.

Tahlil va muhokamalar

O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi Qonunida ta'riflanishicha, «Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati) — yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mulkiy ma'suliyat ostida, mavjud qonunlar doirasida, daromad (foyda) olish maqsadida, tahlika bilan amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatdir»

Hozir jahonda ishlab chiqaruvchi kuchlar darajasi va o'ziga xos tomonlarining beqiyos darajada bir-biriga qo'shilib ketishi kuzatiladi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning ijtimoiy, umumdavlat maqsadlarida foydalanadigan va nihoyat, jamoa, guruh, xususiy hamda shaxsiy maqsadlarda ishlatiladigan turlari mavjud. Shunga mos ravishda tadbirkorlikning turli-tuman: davlat, jamoa, shaxsiy, xususiy, aralash va boshqa hosila shakllari rivojlanadi.

Hozir jahonning ko'pchilik mamlakatlarida davlat tadbirkorligi mavjud bo'lib, ularda milliy daromadning 20 foizidan 50 foizigacha davlatlar ulushiga to'g'ri keladi. Davlat korxonalarini ko'pincha mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yoki katta kapital qo'yilmalar talab qiladigan tarmoqlarda tuzilmoqda. Masalan, Angliyada davlat sektori qora metallurgiya, ko'mir qazib chiqarish, aerokosmik sanoat, aloqa vositalari, temiryo'l transporti, elektr va gaz bilan ta'minlash kabi sohalarni qamrab oladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat korxonalarini milliyashtirilgan chet el kompaniyalari bazasida, asosan, sanoatning konchilik tarmoqlarida tuziladi. Rivojlanayotgan va rivojlangan ko'pchilik mamlakatlarda davlat kompaniyalari sanoat firmalari orasida peshqadam hisoblanadi.

Turli mamlakatlarda davlat korxonalarining huquqiy maqomi turli-tumanligi bilan ancha farqlanadi. Hatto birorbir mamlakatda barcha davlat korxonalarini faoliyatini tartibga soluvchi yagona qonuniy hujjat mavjud emas. Yuqorida ko'rib o'tilgan sharoitlar asosida davlat korxonalarini uch guruhga bo'lish mumkin:

- byudjet korxonalarini;
- davlat ishlab chiqarish korxonalarini;
- aralash kompaniyalar.

Huquqiy va xo'jalik mustaqilligiga ega bo'lmagan korxonalar byudjet korxonalariga kiradi. O'zlarining holati bo'yicha ular davlatning ma'muriy-boshqarish tizimiga kiradi va biron-bir vazirlik mahkama yoki mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga bevosita bo'ysunadi va ularning tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular olgan foydasidan soliq to'lamaydi. Barcha daromad va xarajatlar davlat byudjeti orqali o'tadi.

Davlat ishlab chiqarish korxonalarini — bu korxonalarining ancha keng tarqalgan tashkiliy, huquqiy shaklidir. Ular alohidalashgan mol-mulkka ega bo'lib, xo'jalik faoliyati bilan birga davlat tomonidan belgilangan doirada boshqarish va tartibga solish vazifalarini ham bajaradi, ya'ni davlat korporatsiyalari o'zida tijorat korxonalarini hamda davlat organlarini belgilarini mujassamlashtiradi.

Aralash kompaniyalar - hissadorlik jamiyatlari va majburiyatlari cheklangan shirkatlar shaklida tashkil qilinib, aksiyalari davlatga va xususiy omonatchilarga taalluqli bo'ladi. Aralash kompaniyalar hissadorlik jamiyatlari to'g'risidagi qonun

asosida ish yuritadi va yuridik shaxs hisoblanadi, xo‘jalik faoliyatida xususiy firmalar bilan barobar tijorat asosida qatnashadi. Shu bilan birga, ular xususiy firmalarga nisbatan ma’lum imtiyozlardan foydalanadi. Bu imtiyozlarga davlat tomonidan moliyaviy yordam va dotatsiyalar berish, chet el litsenziyalarini yengil shartlar bilan olish, boshqa davlat korxonalaridan xom ashyo va yarim fabrikatlarni qat’iy belgilangan narxlarda olish, ishlab chiqargan mahsulotni sotish uchun bozor bilan ta’minlanganlik va shu kabilar.

Hamma vaqt korxonalar (firma) jamoa tadbirkorligini amalga oshirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Iqtisodiy kategoriya sifatida korxonalar ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarini tashkil qilishning birlamchi asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Huquqiy nuqtai nazaridan korxonalar deganda yuridik shaxs huquqiga ega bo‘lgan mustaqil xo‘jalik yuritish subyekti tushuniladi. Ular o‘ziga biriktirilgan mulkdan foydalanish asosida mahsulot ishlab chiqaradi va sotadi, ishlarni bajaradi va xizmatlar ko‘rsatadi. Korxonalarining mulkchilik mavqeidan tashqari xilma-xil tashkiliy-huquqiy shakllari ham mavjud bo‘ladi. Korxonalar xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlari, ishlab chiqarish kooperativlari, jamoa korxonalari, ijara korxonalari, xo‘jalik birlashmalari shaklida tuzilishi mumkin.

Kooperativ tadbirkorlik — jamoa tadbirkorligining alohida shakli bo‘lib, jamoa mulkiga asoslanadi va kooperatsiya a‘zolarining uning faoliyatida o‘z mehnati bilan ishtirok etishini taqozo qiladi. Kooperativ mulkchilikka asoslangan tadbirkorlikning asosiy belgilari quyidagilardan iborat: ishlovchilarning ishlab chiqarish vositalari bilan bevosita qo‘shilishi (xususiy mulkchilikda bunday qo‘shilishda mulkdor, davlat mulkchiligida esa, davlat vositachi hisoblanadi); kooperatsiya a‘zolarining ishlab chiqarish vositalaridan keng foydalana olishi; ularning iqtisodiy jihatdan teng huquqliligi; jamoaning o‘z-o‘zini boshqarishni amalga oshirishi; jamoa va shaxsiy manfaatlar uyg‘unligi yuzaga kelishi va h.k.

Xususiy tadbirkorlik alohida shaxs yoki korxonalar tomonidan xususiy tashabbus asosida tashkil qilinadi. Tadbirkorlikning bu shaklida mulk va ishlab chiqarish natijalari xususiy shaxslarga tegishli bo‘lib, ishlab chiqarishni tashkil qilish yollanma mehnatga asoslanadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik shaxsiy mulkka asoslanadi, ishlab chiqarishni tashkil qilish o‘zi yoki oila a‘zolari mehnati asosida amalga oshiriladi. Shaxsiy korxonalar egasi uning menejjeri ham hisoblanib, korxonaning barcha majburiyatlari uchun shaxsiy javobgar bo‘ladi. Xo‘jalik huquqi nuqtai nazaridan yakka tartibdagi tadbirkorlik huquqiy shaxs hisoblanmaydi, shu sababli uning egasi cheklanmagan mas’uliyatga ega bo‘lib, faqat fuqarolardan olinadigan daromad solig‘ini to‘laydi. Bu odatda, kichik magazin, xizmat ko‘rsatish sohasidagi korxonalar, dehqon xo‘jaliklari,

shuningdek, huquqshunos, vrach, advokat kabi turli malakali mutaxassislar xizmati ko‘rinishida tashkil qilingan tadbirkorlikdir.

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning mintaqaviy dasturlarini amalga oshirish natijasida faqat 2004-yilning o‘zida 51,7 mingta korxonalar qayta tashkil qilindi. «Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 2004-yilda 425 mingdan ziyod yangi ish o‘rinlari tashkil etildi. Bu 2003-yilga nisbatan 14 foiz ko‘p demakdir. Kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortdi va 2004-yilda 35,6 foizni tashkil etdi». 2004-yilda kichik biznes subyektlariga 353,9 mlrd.so‘m miqdorida kreditlar ajratildi. shulardan 81 foizini kichik biznes. xususiy tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan uzoq muddatli kreditlar tashkil etadi. Kichik biznes subyektlari tomonidan kreditlarni o‘zlashtirilishi natijasida 81,2 mingta yangi ishchi o‘rinlari yaratildi. Eng asosiysi, el-yurtimiz o‘rtasida va davlat idoralarida tadbirkorlarga nisbatan munosabat o‘zgardi, jamiyatda ularning obro‘yi va mavqei kun sayin tobora ortib bormoqda, bundan tashqari 2023-yildan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlar doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 13 trillion so‘m yo‘naltirilgan va ushbu resurslar hududlar kesimida olib boriladi. Yana bir ma‘lumotni takidlab o‘tish lozin, Davlat soliq qo‘mitasi 1- yanvar holatiga Ozbekistondagi yakka tatibdagi tadbirkorlar 2022-yilning 12 oyi davomida 238 188 taga yetgan. Bu ko‘rsatkich 2021-yilga nisbatan 9,4%ga (20,5 mingta) oshgan. Hududlar kesimida yakka tartibdagi tadbirkorlar eng ko‘p qismi Toshkentda -29 152, Samarqandda – 28 618 hamda Farg‘onada 24 272 tani tashkil etilgan. Jami tadbirkorlar 41,6%i ya‘ni 99 307 tasi ayollar hissasiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimizda foliyati uchun yangilik joriy qilinmoqda. Xususan, 2023-yilda boshlab mikro biznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4%dan 25%gacha bo‘lgan stavkalari o‘rniga yagona 4% soliq stavkasi qo‘llaniladi. O‘zbekistonda yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi haqida ko‘pgina ma‘lumatlar bor. Yoshlarni ish bilan ta‘minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o‘z o‘rinlarni topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishi eng asosiy omil va manba bo‘lib xizmat qiladi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil uchun 22.12.2022 sanadagi bo‘lib o‘tgan Murojaatnomasining oltinchi yo‘nalishida tadbirkorlarni qo‘llab quvvatlash ko‘zda tutilgan. Unda aytilishicha “Iqtisodiyotga mahalliy va xorijiy xususiy investitsiyalarni ko‘paytirish uchun sharoitlarni yanada yaxshilaymiz. Biz so‘nggi olti yilda investitsiyalar hajmini yalpi ichki mahsulotning 30 foizidan oshirishga erishdik. Kelgusi yili qariyb 30 milliard dollar sarmoya jalb qilinadi, shundan 25 milliard dollar xususiy investitsiyalar bo‘ladi. Jumladan, umumiy qiymati 8 milliard dollarlik 300 dan ziyod loyihani ishga tushiramiz va yana 40 ta yangi yirik loyiha boshlanadi. faol

investitsiyalarni jalb qilishda xususiylashtirish va davlat-xususiylashtirish sheriklik imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanish zarur. Kelgusi yili katta xususiylashtirishni boshlaymiz, 1 mingga yaqin korxonaga savdoga chiqariladi. Bugun ko'nglimdagi bir niyatimni sizlarga ochiq aytmoqchiman. Mening katta niyatim – yurtdoshlarimiz orasida yuz minglab mulkdorlar, aksiyadorlar paydo bo'lsin. Odamlarimiz o'z omonatlarini investitsiya qilib, yuqori daromadlarga ega bo'lsin. Shuning uchun topshiriq berdim: kelgusi yilda eng yirik 10 ta kompaniya va tijorat banklarimizning aksiyalari o'z aholimiz uchun ochiq va shaffof savdoga chiqariladi. Bu chinakam xalqchil IPO bo'lishiga ishonaman. Shu borada ilgari ham aytgan gapimni takrorlashni o'rinli, deb bilaman: xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi. Navbatdagi masala–2023 yilda tayyor mahsulotlar eksportini qo'shimcha 4 milliard dollarga oshirish asosiy maqsadimiz bo'ladi.

Xulosa

Bu yil boshlangan “Yangi O'zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti” dasturi o'z samarasini bermoqda. Bir yilning o'zida 2 mingga yaqin tadbirkorlar ilk bor tashqi bozorlarga chiqdi. Kelgusi yilda ham eksport qiluvchilarga transport va boshqa xarajatlarini kompensatsiya qilish davom ettiriladi. Yevropa bozorlariga tekstil, elektr texnikasi, charm-poyabzal va boshqa tayyor mahsulotlar eksportini kamida 2 barobar oshiramiz. Mahsulotlar eksporti bo'yicha hozirgi 9 ta bosqichdan iborat bojxona rasmiylashtiruvi 3 barobar qisqaradi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha asosiy muzokaralarni yakunlab, ichki qonunchilikni moslashtirish, yangi standartlarni joriy etish ishlarini jadallashtiramiz. Umuman, 2023-yilda eksport hajmi tariximizda ilk bor 23 milliard dollardan ortadi. Raqamli inqilob butun dunyo jamiyatini, shuningdek bizning ham hayotimizni misli ko'rilmagan tezlikda o'zgartirmoqda. Albatta, bu o'zgarishlar katta imkoniyatlar bo'libgina qolmay, ulkan qiyinchiliklarni ham yuzaga keltiradi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadiga erishishda yangi texnologiyalar yaratish muhim hissa qo'shadi ammo, to'liq ming foizli ijobiy natijalar kafolatsizdir. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rnini juda baland. Raqamli iqtisodiyot tadbirkorlar ishini osonlashtiradi. Vaqtini va xarajatlar kesimining kamayishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yillarda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishga imkoniyatlar yaratilmoqda, ayniqsa, IT sohasini rivojlantirish, kerakli kadrlar yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi 2022-yil 25-fevraldagi “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi 850-sonli qonun URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6518381>
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. “Iqtisodiyot nazariyasi”. T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet

3. Z. T. Gaibnazarova, Sh. A. Isamuxametov. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) - T.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. 526 bst.
4. <https://raqobat.gov.uz/>
5. Stat.uz – davlat statistika qo‘mitasi
6. Sh.Mirziyoyevning 22.12.2022 yildagi Murojaatnomasi
7. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.
8. Bo‘ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
9. Bo‘ltakov S., Ahrorov S. PULNING PAYDO BO ‘LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 97-101.
10. Bultakov S., Bozorboyev D. O ‘ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA RAQOBAT TO ‘G ‘RISIDAGI QONUNCHILIKNING MAZMUNI VA MOHIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 73-78.
11. Bo‘ltakov S. XIZMAT KO ‘RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-20.
12. Болтаков С. Хизматлар sohasini raqamlashtirishning samaradorligini oshirish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-169.
13. Kamolov, D., & Ismoilova, D. (2023). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 301-306. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/idkd>
14. Kamolov D. R. O. G. L. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
15. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
16. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
17. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
18. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
19. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
20. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
21. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
22. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
23. Kamolov D. JAMIYATNING MA’NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.